

Применение метода дополнительного аргумента к интегро-дифференциальным уравнениям в частных производных четвертого порядка

Аширбаева Айжаркын Жоробековна, д.ф.-м.н., профессор;
Жолдошова Чебире Буркановна, аспирант

Ошский технологический университет имени М. Адышева (город Ош, Кыргызская Республика)

Аннотация. Рассмотрена начальная задача для интегро-дифференциального уравнения в частных производных четвертого порядка. Получены достаточные условия существования и единственности решения начальной задачи с помощью метода дополнительного аргумента.

Ключевые слова: Интегро-дифференциальное, частные производные, метод дополнительного аргумента, начальная задача, интегральное уравнение, принцип сжатых отображений.

В [2,3] рассмотрена начальная задача для дифференциального уравнения второго порядка.

В [4] рассмотрен новый способ построения решений уравнений в частных производных четвертого порядка гиперболического типа. Мы используем результаты этой работы.

В данной работе используя классы и пространства функций из [1], рассмотрим следующую задачу:

$$D^2[-a(t,x)]D^2[a(t,x)]u(t,x) = F(t,x;u), (t,x) \in G_2(T), \quad (1)$$

где

$D[\omega] = \frac{\partial}{\partial t} + \omega \frac{\partial}{\partial x}$ – дифференциальный оператор,

$a(t,x) \in \bar{C}^{(4)}(G_2(T))$, $G_2(T) = [0, T] \times R$, $F(t,x;u)$ – оператор, содержащий неизвестную функцию в целом и под знаком интеграла.

Рассмотрим уравнение (1) с начальными условиями

$$u(0,x) = \psi_0(x), \quad (2)$$

$$\frac{\partial^k u(0,x)}{\partial t^k} = \lambda_k(x), \quad k = 1,2,3, \quad (3)$$

где

$$\psi_0(x), \lambda_k(x) \in \bar{C}^{(4)}(R), \quad (k = 1,2,3).$$

Пусть в задаче (1)-(2): $F(t,x;u) = f(t,x,u(t,x), I(t;u(t,x):t))$,

$$f(t,x,u,I) \in \bar{C}^{(4)}(G_2(T) \times R^2) \cap \text{Lip}(L|_u, N|_I),$$

$$I(t;u(t,x):t) = \int_0^t K(t,s)u(s,x)ds.$$

Тогда уравнение (1) принимает следующий вид:

$$D^2[-a(t,x)]D^2[a(t,x)]u(t,x) = f(t,x,u, \int_0^t K(t,s)u(s,x)ds). \quad (4)$$

Используя начальные данные, введем обозначения:

$$D[-a(t,x)]D^2[a(t,x)]u(t,x)|_{t=0} = \varphi_1(x),$$

$$D^2[a(t,x)]u(t,x)|_{t=0} = \varphi_0(x),$$

$$D[a(t,x)]u(t,x)|_{t=0} = \psi_1(x).$$

Обозначим через $p(s,t,x)$, $q(s,t,x)$ – соответствующие решения интегральных уравнений (ИУ):

$$p(s,t,x) = x + \int_s^t a(v,p(v,t,x))dv, \quad (5)$$

$$q(s,t,x) = x - \int_s^t a(v,q(v,t,x))dv, \quad (6)$$

$$(s,t,x) \in Q_2(T) = \{(s,t,x) \mid 0 \leq s \leq t \leq T, x \in R\}.$$

Следует отметить, ИУ (5), (6) с $a(t,x) \in \bar{C}^{(0,1)}(G_2(T))$ имеют единственные решения с условием соответственно $p(s,s,x) = x$, $q(s,s,x) = x$.

Из (5) и (6) вытекают соответственно соотношения

$$D[-a(t,x)]p(s,t,x) = 0, \quad (7)$$

$$D[a(t,x)]q(s,t,x) = 0, \quad (8)$$

Лемма 1. Задача (4), (2), (3) эквивалентна ИУ

$$u(t,x) = \sum_{k=0}^1 \psi_k(q(0,t,x)) \frac{t^k}{k!} + \int_0^t (t-s) \sum_{k=0}^1 \varphi_k \left(p(0,s,q(s,t,x)) \frac{s^k}{k!} ds + \int_0^s (t-s) \times \right. \\ \left. \times \int_0^s (s-\tau) f(\tau, p(\tau,s,q(s,t,x)), u(\tau, p(\tau,s,q(s,t,x))), \int_0^\tau K(\tau,\xi)u(\xi, p(\tau,s,q(s,t,x)))d\xi) \times d\tau ds. \quad (9)$$

Доказательство.

Обозначая через $z(t,x;u) = D^2[a(t,x)]u(t,x)$, $b(t,x) = -a(t,x)$ запишем уравнение (4) в виде:

$$D^2[b(t,x)]z(t,x;u) = f(t,x,u,I). \quad (10)$$

Введем функцию

$$z_1(t,x;u) = D[b(t,x)]z(t,x;u). \quad (11)$$

Тогда уравнение (10) принимает вид:

$$D[b(t,x)]z_1(t,x;u) = f(t,x,u,I). \quad (12)$$

Уравнение (12) с условиями (2), (3) с помощью метода дополнительного аргумента (МДА) сводится к решению интегро-дифференциального уравнения

$$z_1(t,x;u) = \varphi_1(p(0,t,x)) + \int_0^t f(s,p(s,t,x), u(s,p(s,t,x)), \int_0^s K(s,\xi)u(\xi, p(s,t,x))d\xi)ds. \quad (13)$$

В самом деле, дифференцируя (13), получаем (12).

$$D[b(t, x)]z_1(t, x; u) = \varphi'_{n-1}(p(0, t, x))D[b(t, x)]p(0, t, x) + \int_0^t \left[\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial l} \frac{\partial l}{\partial x} \right] D[b(t, x)]p(s, t, x) ds + f(t, x, u, l).$$

Из последнего равенства в силу (6) получаем (12). Полагая $t = 0$ в (13), получаем $z_1(0, x; u) = \varphi_1(x)$.

Если функция $z(t, x; u)$ – решение уравнения

$$z(t, x; u) = \varphi_0(p(0, t, x)) + \varphi_1(p(0, t, x))t + \int_0^t (t-s)f(s, p(s, t, x), u(s, p(s, t, x)), \int_0^s K(s, \xi)u(\xi, p(s, t, x))d\xi)ds, \quad (14)$$

то она является решением задачи (13), (2), (3).

В самом деле, из (14) следует

$$D[b(t, x)]z(t, x; u) = [\varphi'_0(p(0, t, x)) + \varphi'_1(p(0, t, x))t]D[b(t, x)]p(0, t, x) + \int_0^t (t-s) \left[\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial l} \frac{\partial l}{\partial x} \right] D[b(t, x)]p(s, t, x)ds + z_1(t, x; u).$$

Следовательно, в силу (6) получаем справедливость (13).

Таким образом, введя функцию $z_1(t, x; u)$, из (10) вывели (14).

Обратно применяя 2 раза оператор $D[b(t, x)]$ для уравнения (14), получаем справедливость (10), (2), (3). Далее, введем еще следующее обозначение

$$\theta(t, x; u) = D[a(t, x)]u(t, x).$$

Тогда уравнение (14) принимает вид:

$$D[a(t, x)]\theta(t, x; u) = \sum_{k=0}^1 \varphi_k(p(0, t, x)) \frac{t^k}{k!} + \int_0^t (t-\tau) \times f(\tau, p(\tau, t, x), u(\tau, p(\tau, t, x))), \int_0^\tau K(\tau, \xi)u(\xi, p(\tau, t, x))d\xi d\tau. \quad (15)$$

Задача (15), (2), (3) с помощью МДА сводится к решению ИУ

$$\theta(t, x; u) = \psi_1(q(0, t, x)) + \int_0^t \sum_{k=0}^1 \varphi_k(p(0, s, q(s, t, x))) \frac{s^k}{k!} ds + \int_0^t \int_0^s (s-\tau) \times f(\tau, p(\tau, s, q(s, t, x)), u(\tau, p(\tau, s, q(s, t, x))), \int_0^\tau K(\tau, \xi)u(\xi, p(\tau, s, q(s, t, x)))d\xi) \times d\tau ds. \quad (16)$$

В самом деле, дифференцируя (16), получаем

$$D[a(t, x)]\theta(t, x; u) = \psi'_1(q)D[a(t, x)]q(0, t, x) + \int_0^t \sum_{k=0}^1 \varphi'_k(p(0, s, q)) \frac{\partial p}{\partial x} \times D[a(t, x)]q(s, t, x)ds + \int_0^t \int_0^s (s-\tau) \left[\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial l} \frac{\partial l}{\partial x} \right] \frac{\partial p}{\partial x} \times D[a(t, x)]q(s, t, x)d\tau ds + \sum_{k=0}^1 \varphi_k(p(0, t, x)) \frac{t^k}{k!} + \int_0^t (t-\tau)f(\tau, p(\tau, t, x), u(\tau, p)), \int_0^\tau K(\tau, \xi)u(\xi, p(\tau, t, x))d\xi d\tau.$$

В силу (7) доказано выполнение (14). Полагая $t=0$ в (16), получаем $\theta(0, x; u) = \psi_1(x)$.

Если функция $u(t, x)$ – решение ИУ

$$u(t, x) = \psi_0(q(0, t, x)) + t\psi_1(q(0, t, x)) + \int_0^t (t-s) \sum_{k=0}^1 \varphi_k(p(0, s, q(s, t, x))) \frac{s^k}{k!} ds + \int_0^t (t-s) \int_0^s (s-\tau)f(\tau, p(\tau, s, q(s, t, x)), u(\tau, p(\tau, s, q(s, t, x))), l)d\tau ds, \quad (17)$$

то она является решением задачи (16), (2), (3).

Дифференцируя (17) по t и по x , получаем (16).

$$D[a(t, x)]u(t, x) = [\psi'_0(q) + \psi'_1(q)t]D[a(t, x)]q(0, t, x) + \int_0^t (t-s) \sum_{k=0}^1 \varphi'_k(p(s, t, q)) \frac{\partial p}{\partial x} D[a(t, x)]q(s, t, x) + \int_0^t (t-s) \int_0^s (s-\tau) \left[\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial l} \frac{\partial l}{\partial x} \right] \frac{\partial p}{\partial x} D[a(t, x)]q(s, t, x)d\tau ds + \theta(t, x; u).$$

В силу (7) доказана справедливость (16).

В (17) при $t = 0$, $u(0, x) = \psi_0(x)$.

Таким образом, введя функцию $\theta(t, x; u)$, из (14) вывели (17).

Обратно, последовательно применяя для уравнения (17) сначала 2 раза оператор $D[a]$, затем 2 раза оператор $D[-a]$, получаем справедливость (4), (2), (3).

Таким образом, по схеме применения МДА, приведенной в [1], задача (4), (2), (3) сводится к эквивалентному ИУ (17).

Лемма 2. ИУ (17) имеет единственное решение.

Доказательство. Введем обозначение

$$g(t, x) = \sum_{k=0}^1 \psi_k(q(0, t, x)) \frac{t^k}{k!} + \int_0^t (t-s) \sum_{k=0}^1 \varphi_k(p(0, s, q(s, t, x))) \frac{s^k}{k!} ds, \quad (18)$$

запишем уравнение (17) в виде оператора

$$Au = g(t, x) + \int_0^t (t-s) \int_0^s (s-\tau)F(\tau, p, u(\tau, p)), \int_0^\tau K(\tau, \xi)u(\xi, p)d\xi d\tau ds.$$

Покажем, что этот оператор является оператором сжатия.

Пусть $u_1(t, x), u_2(t, x) \in C(G_2(T))$.

Тогда

$$|Au_2 - Au_1| = \left| \int_0^t (t-s) \int_0^s (s-\tau)F(\tau, p, u_2(\tau, p)), \int_0^\tau K(\tau, \xi)u_2(\xi, p)d\xi d\tau ds - \int_0^t (t-s) \int_0^s (s-\tau)F(\tau, p, u_1(\tau, p)), \int_0^\tau K(\tau, \xi)u_1(\xi, p)d\xi d\tau ds \right| \leq (L + NMT) \frac{t^4}{(4)!} \cdot \|u_2(t, x) - u_1(t, x)\|_{G_2(T)}$$

Здесь обозначено $M = \|K(t, x)\|_{G_2(T)}$.

Отсюда

$$|A^2u_2 - A^2u_1| \leq (L + NMT)^2 \frac{t^8}{(8)!} \|u_2(t, x) - u_1(t, x)\|_{G_2(T)},$$

и вообще

$$|A^k u_2 - A^k u_1| \leq (L + NMT)^k \frac{t^{4k}}{(4k)!} \|u_2(t, x) - u_1(t, x)\|_{G_2(T)} \leq (L + NMT)^k \frac{T^{4k}}{(4k)!} \|u_2(t, x) - u_1(t, x)\|_{G_2(T)}.$$

Число k можно выбрать настолько большим, что $(L + NMT)^k \frac{T^{4k}}{(4k)!} < 1$.

Тогда оператор A^k будет оператором сжатия. По обобщенному принципу сжимающих отображений ИУ (17) имеет одно и только одно решение.

Литература:

1. Аширбаева А.Ж. Решение нелинейных дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений в частных производных высокого порядка методом дополнительного аргумента. – Бишкек: Илим, 2013. – 134 с.
2. Аширбаева А.Ж., Жолдошева Ч.Б. Решение нелинейного интегро-дифференциального уравнения в частных производных второго порядка гиперболического типа // Вестник ОшГУ, Серия естественных и медицинских наук. – 2012. – № 2. – Вып. 1. – С. 144–149.
3. Аширбаева А.Ж., Жолдошева Ч.Б. Исследование решений интегро-дифференциального уравнения в частных производных четвертого порядка // Вестник ОшГУ, Серия естественных и медицинских наук. – 2012. – № 2. – Вып. 1. – С. 150–153.
4. Аширбаева А.Ж., Мамазиаева Э.А. Новый способ построения решений уравнений в частных производных четвертого порядка гиперболического типа // Евразийское научное объединение. – 2019. – №2-1(48). – С.6-9.